

IMKONIYATI CHEKLANGAN, UZOQ MUDDAT DAVOLANISHGA MUHTOJ BOLALAR TA'LIMIDA PEDAGOGLARNING VAZIFALARI

Tag'onova Guliza Bayramaliyevna¹, Zoirova Aziza², Luqmonova Kibora², Savetova
Maqpal²

¹CHDPU Maxsus pedagogika kafedrası o'qituvchisi;

²CHDPU Oligofrenopedagogika yo'nalishi 25/5 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18018513>

Annotatsiya. Rahbariyat va pedagoglar o'zaro yaqin hamkorlikda ishlashi, bolalarning ta'lim olishini maksimal darajada moslashtirishlari va ularga to'liq rivojlanish imkoniyatlarini yaratishlari zarur.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, maktab, direktor, sinf rahbari, maxsus pedagog, maktab psixologi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 13 oktyabrdagi PQ-4860-son “Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Qarorida “Imkoniyati cheklangan bolalarga ta'lim va tarbiya berishning muqobil shakllarini yaratish, mazkur toifa bolalarni har tomonlama kompleks rivojlantirishning innovatsion va axborot-kommunikasion texnologiyalarini amaliyotga joriy etish” ustuvor vazifalar sifatida belgilandi. Natijada, mamlakatimizda sog'lom bolalar kabi kar va zaif eshituvchi bolalarni har tomonlama sifatli ta'lim bilan ta'minlash, mexanizmlarini yanada takomillashtirish uchun keng imkoniyatlar yaratildi.

Alohida ta'limga muhtoj bo'lgan bolalarni inklyuziv sinflarga jalb qilar ekanmiz bolalarning sinf jamoasiga moslashib ta'lim –tarbiya olib ketishlarida rahbariyat va pedagoglarning oldiga bir qancha vazifalarni qo'yamiz. Jumladan:

Maktab:

- Alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarni inklyuziv ta'limga qamrab oladi va alohida ta'lim olish ehtiyoji bo'lgan bolalar va ularning ota onalariga korreksion pedagogik yordam olishida yo'naltirishda har tomonlama yordam ko'rsatadi va kasbga har tomonlama yordam ko'rsatadi.

Alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolani o'ziga o'xshagan nogironligi bo'lgan bolalar emas sog'lom bolalar bilan birgalikda ta'lim olishiga zamin yaratadi. Inklyuziv ta'lim haqida tushunchaga ega bo'lgan ota onalarni endilikda inklyuziv ta'limda o'qiydigan farzandi bo'lgan oilalarga tashriflarini tashkil etish;

- ota-onalar uchun uyushma yoki o'z-o'ziga yordam guruhini tashkil etishga yordam berish (telegram guruhlari);

- ta'lim jarayonida sinfdagi biror narsani tuzatishga yoki tuzishga yordam berish uchun otalarni taklif qilish;

- maktab komissiyalari yoki yig'ilishlarida ota-onalarning vakilligini ta'minlash;

- ota-onalarga bolalar uchun sevimli mashg'ulotlarni tashkil etishda yordam berish;

- ota-onalarning o'z huquqlarini himoya qilishlarini ta'minlash, qonunchilik va xizmatlar ko'rsatishga ta'sir ko'rsatadigan jamoat tashkilotlarining ishlariga jalb qilish.

2. Maktab direktori: Direktor qo'llab-quvvatlash guruhining a'zosi. U dastur rejalarini tayyorlash, amalga oshirish va baholashni ta'minlaydi. Direktor o'quvchilarning ehtiyojlarini inobatga olgan holda, yordamchi hodimlarni ta'minlaydi, talabga muvofiq tegishli materiallar va o'quv mashg'ulotlarini o'tkazadi. Direktor ko'pincha jamoaviy qarorlarning bajarilishini ta'minlaydigan shaxsdir.

- o'quvchini maktabga qabul qilish;
- jamoaviy qonuniylashtirish; qarorlarni
- o'quvchini maktab faoliyatiga qo'shish;
- ota-onalarning kutib olish;
- ilg'or quvvatlash. tajribalarni qo'llab Shuningdek direktorning vazifasiga moslashtirilgan adaptiv dasturni baholash vazifasini bajaradi.

Maktab direktori o'quvchining individual moslashtirilgan adaptiv dasturini muvofiqlashtirish va ishlab chiqish uchun asosiy mas'uliyatni o'qituvchiga, odatda maxsus ta'lim o'qituvchisiga yuklaydi. Xodimlar ota-onalar va kerak bo'lganda o'quvchilar va boshqa mutaxassislar yordamida dastur rejalarini ishlab chiqadilar.

3. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi: Butun dunyo hamjamiyati tomonidan qabul qilingan bola huquqlariga doir xalqaro va O'zbekistonda qabul qilingan qonunlar, qarorlarni bilishi va ularga amalga oshirishi zarur.

- ta'lim-tarbiya jarayonini davlat ta'lim standartlariga muvofiq o'quv reja va dastur asosida maxsus korreksion tuzatish usullaridan foydalanilgan holda olib boradi;

- alohida ehtiyojlari bo'lgan bolalarning psixologik xususiyatlarini bilishi va ta'lim jarayonini shunga mos ravishda olib bora olishi.

- alohida ehtiyojlari bo'lgan bolalarning imkoniyatiga mos ravishda individual yondoshuvni amalga oshirish (dars davomida va darsdan tashqari);

- ta'lim jarayonida hamkorlikda faoliyat olib borishning samaradorlikka erishish va unda ota-onaning o'rnini ko'rsatib berish;

- ta'limda zamonaviy, innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish (kompyuter, monitor, tarqatma materiallar va hokazo);

- inklyuziv ta'lim bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasini doimiy ravishda o'rganib borish, va ularning ish faoliyatida qo'llash;

- innovatsion bilim, malaka hamda ko'nikmalar bilan qurollanib yurishi (har qanday vaziyatda ham qiziquvchilarning savollariga javob beraoladigan bo'lishi);

- alohida ehtiyojlari bo'lgan bolalarni sinf, maktab jamoasiga moslashishi uchun zarur bo'lgan chora-tadbirlarni amalga oshirib borishi;

- sinf jamoasi orasida do'stona munosabat muhitini o'rnatish va nazorat qilib birish.

- doimiy ravishda o'z ustida ishlash va tajriba almashib borish;

- o'quvchilarning yutuqlarini baholash va yetkazish strategiyasini ishlab chiqishi lozim.

Maxsus pedagog: Maxsus o'qituvchi butun ta'lim jarayonida korreksion rivojlantiruvchi faoliyat olib boradi. Sinf o'qituvchisi tomonidan o'tilgan mavzuni mustahkamlaydi va yangi mavzu yuzasidan alohida ehtiyojli o'quvchiga individual tarzda tushuntirib beradi.

• o'quvchilarning kuchli tomonlarini va ehtiyojli sohalarini aniqlash uchun diagnostik baholashni ta'minlaydi;

• o'qituvchiga baholash jarayonida materiallar va manbalardan foydalanish borasida maslahatlar beradi;

- milliy dastur asosidagi ta’limni samarali o’zlashtirilishida muhim o’rindagi maxsus yondoshuvlarni amalga oshiradi;

- o’quvchilarning bilimni nazoratini to’g’ri amalga oshirilishi va baholanishi uchun tavsiyalar ishlab chiqadi;

- o’quvchilar bilan individual ta’lim dasturlarini, nuqsonlarni tuzatish (korreksiya) va ular bilan bog’liq bola rivojlanishining o’ziga xosliklarini bartaraf etish ishlarini amalga oshiradi;

- maktabda sog’lom ijtimoiy muhitni shakllantirishda ishtirok etadi;

- ota-onalar va keng jamoatchilikka maslahat beradi.

Maktab psixologining vazifasi:

- Maktab psixologi inklyuziv sinfdagi har bir o’quvchining psixologik-pedagogik tavsifi bilan tanishadi;

- ularning ruhiy, jismoniy holatidan kelib chiqqan holda bu bolalar bilan yakka va kichik guruhda psixologik moslashuv treninglarini olib boradi;

- inklyuziv sinf o’quvchilari bilan yalpi psixologik o’yinlar va mashg’ulotlar olib boradi;

- sinfdagi ota-onalar bilan sinf jamoasida do’stona munosabat muhitini shakllantirishda ota-onaning o’z farzandi bilan olib borilishi zarur bo’lgan ishlar yuzasidan maslahatlar olib boradi;

- o’quvchilarni doimiy ravishda psixolog-pedagogik jihatdan o’rganish va ularni tarbiyalash bo’yicha ota-onalarga maslahatlar berish.

Xulosa qilib aytadigan bo’lsak barcha inklyuziv ta’lim ishtirokchilari o’zlarining vazifa va burchlarini bajarib, ota-onalarni ta’lim jarayoniga jalb qilgan xolda kompleks ravishda tizimli ish olib borilsa alohida ta’limga ehtiyoji bo’lgan bola jamiyatda o’z o’rnini topishga muvaffaq bo’ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Alohida ta’lim ehtiyojlari bo’lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to’g’risida” 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son qarori.
2. “Inklyuziv ta’limning dolzarb masalalari: muammo va ularning echimlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to’plami. “Lesson Press” nashriyoti, Toshkent-2021.
3. “Inklyuziv ta’limning barcha subyektlari uchun psixologik-pedagogik va rivojlantirishga yo’naltirilgan texnologiyalarni ishlab chiqish va takomillashtirib borish” nomli metodik tavsiya T-2022-y
4. www.lex.uz